

**NAMANGAN DAVLAT
PEDAGOGIKA INSTITUTI**

NAMANGAN DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

**"PEDAGOGIK TA'LIM VA TARBIYA
TRANSFORMATSIYASIDA FUNDAMENTAL,
AMALIY VA INNOVATSION TADQIQOTLARNING
KONSEPTUAL ASOSLARI"**

**Respublika ilmiy-amaliy
anjumani dasturi**

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA’LIM, FAN INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
NAMANGAN DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

“PEDAGOGIK TA’LIM VA TARBIYA
TRANSFORMATSIYASIDA FUNDAMENTAL, AMALIY VA
INNOVATSION TADQIQOTLARNING KONSEPTUAL
ASOSLARI”

RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMAN
MATERIALLARI

29-may 2025-yil

T O ‘ P L A M I

NAMANGAN-2025

4. Eshnazarova, M. U., Matkarimov, A., & Marasulova, Z. (2024). Kasbiy faoliyatda dual ta'limdan foydalanishda Germaniya tajribasi. *Universal xalqaro ilmiy jurnal*, 1(12), 130-132.
5. А.В.Усова. Межпредметные связи в преподавании основ наук в школе: Методическое рекомендации.- Челябинск: Изд. ЧПТУ «Факел», 2006.
6. Matkarimov, A. M. A., & Inomjonova, D. I. D. (2024). TEKNOLOGIK TA'LIMDA KOMPETENSIYA DARAJALARINI BAHOLASHDA INNOVATSION YONDASHUV. *Universal xalqaro ilmiy jurnal*, 1(12), 39-41.
7. Fullan, M. (2022). *The Right Drivers for Whole System Success*. London: SAGE Publications.
8. Qodirxonov, M. Q. M., & Matkarimov, A. M. A. (2024). TA'LIMDA YANGI QADAM: ILM FAN VA AMALIYOT UYG 'UNLIGI. *Universal xalqaro ilmiy jurnal*, 1(12), 9-17.
9. UNESCO. (2023). *Global Education Monitoring Report: Technology in Education*. Paris: UNESCO Publishing.
10. Matkarimov, A., & Qahharova, H. (2024). TEKNOLOGIYA FANIDAN "FARTUK TIKISH" MAVZUSINI STEAM TEKNOLOGIYASI ASOSIDA TASHKIL ETISH. *Universal xalqaro ilmiy jurnal*, 1(12), 322-325.
11. Siemens, G. (2022). *Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age*. International Journal of Instructional Technology and Distance Learning.

RAQAMLI TA'LIM SHAROITIDA PEDAGOGIK LOYIHALASH MODELLARI

Rasuljon Atamuratov

ToshDO'TAU, Kompyuter lingvistikasi va raqamli
texnologiyalar kafedrası dotsenti, ped.f.f.d (PhD)

Annotatsiya. Mazkur maqolada raqamli ta'limni tashkil etishda foydalaniladigan "Pedagogik dizayn" tushunchasi tahlil qilinadi va bu atamaga berilgan ta'riflar farqlanadi. Shuningdek, zamonaviy pedagogik dizayn modellari va ularni ta'lim jarayonida qo'llashdagi imkoniyatlari hamda o'quvchilarining raqamli kompetensiyalarini rivojlantirishdagi ta'limiy ahamiyati bo'yicha so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Pedagogik dizayn, pedagogik dizayn modellari, ADDIE modeli, SAM modeli, ALD modeli, Backward modeli.

MODELS OF PEDAGOGICAL DESIGN IN THE CONTEXT OF DIGITAL EDUCATION

Annotation. This article defines the term of "Pedagogical design" and analyzes the difference in the organization of digital education. Also, it discusses modern

pedagogical design models and their educational importance in developing the competencies of all students in the educational process.

Keywords: Pedagogical Design, Pedagogical Design Models, ADDIE Model, SAM Model, ALD Model, Backward Model.

МОДЕЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация. В данной статье определяется понятие "педагогический дизайн" и анализируются различия в организации цифрового образования. Также рассматриваются современные модели педагогического проектирования и их образовательное значение для развития компетенций всех обучающихся в образовательном процессе.

Ключевые слова: Педагогический дизайн, Модели педагогического дизайна, Модель ADDIE, Модель SAM, Модель ALD, Модель Backward.

Kirish. Raqamli texnologiyalar kun sayin rivojlanib borayotgan raqamli transformatsiya davrida ta'lim sohasining o'quv jarayonini pedagogik loyihalashtirish, innovatsion pedagogik yondashuv va gibrid ta'lim metodlaridan foydalanishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shu sababdan, o'qitish jarayonini tashkil etish, shu jumladan, o'quv materiallarini bayon etishni takomillashtirish tamoyillariga ma'lum o'zgartirishlar kiritish zarur bo'ladi.

Adabiyotlar tahlili va metodlar. Ta'lim jarayoni kontekstida *pedagogik dizayn* tushunchasi so'nggi vaqtlarda ko'p tilga olinmoqda. Bu atama ingliz tilidan olingan bo'lib "Instructional design"-*"Pedagogik dizayn"* yoki *"pedagogik loyihalash"* degan ma'noni bildiradi.

Pedagogik dizayn (ID – Instructional Design) bu – o'quv maqsadlari va ehtiyojlarini tahlil qilish, o'quv faoliyati, materiallar va baholash strategiyalarini tizimli ishlab chiqish hamda ta'lim oluvchilarning belgilangan ta'lim natijalariga erishishini ta'minlash jarayoni.

Ko'pchilik tadqiqotchilar bu tushunchani yangi muhitda ishlashni davom ettirish uchun muhim ko'nikmalar, onlayn ta'limni tashkil etish bo'yicha harakatlar to'plami deb tushunishsa [4], ba'zilar esa kasbiy yetuklikka erishish va daromadlarini oshirish imkoniyati [2], ta'lim muhitini o'rganadigan va eng ko'p uchraydigan holatlar uchun umumiy qoidalarni ishlab chiqishga qaratilgan ilmiy soha [5], ta'lim mazmuni va strategiyalarini ishlab chiqish hamda samaradorligini oshirish vositasi [3], shuningdek, pedagogik tizimni qurish, muammolarni tahlil qilish deb bilishadi.

Muhokama. Pedagogik dizayn ilmiy yo'nalish va amaliy intizom sifatida doimiy ravishda yangi ishlanmalar bilan yangilanadi. Ular tahlil qilinadi, tizimlashtiriladi va tayyor modellarga jamlanadi. Pedagogik dizayn modellari, ayniqsa, raqamli ta'lim muhiti kontekstida samarali ta'lim dasturlarini ishlab chiqishda nazorat qiluvchi muhim asoslardir. Ushbu modellar samarali, ta'sirchan o'quv kontent tuzishga yordam berish bilan

birga, talabalarning motivlarini oshiradi, ta'lim tajribasi mazmunli va individual ehtiyojlarga mos kelishini ta'minlaydi.

Keling, ulardan eng mashhurlarini ko'rib chiqaylik.

ADDIE modeli. ADDIE besh bosqichli jarayon bo'lib, samarali o'quv materialini yaratish bo'yicha ko'rsatmalar beradi. Bu Analysis (tahlil qilish), Design (loyihalash), Development (ishlab chiqish), Implementation (amalga oshirish) va Evaluation (baholash) degan ma'noni anglatadi. Bu model ko'proq mehnat talab qiladigan jarayon bo'lishiga qaramay, natijasi birinchi marotaba bajarishda ko'rinadigan to'g'ri ketma-ket bosqichli siklli jarayondir. ADDIE modeli ta'lim va o'quv dasturlarini yaratish jarayonini boshqarish uchun foydalaniladigan tizimli pedagogik dizayn asosidir. Bu takrorlanuvchi jarayon o'quvchilar ehtiyojlarini tahlil qilishdan boshlanadi, so'ngra o'quv yondashuvini loyihalash, mazmunni ishlab chiqish, yechimni amalga oshirish va uning samaradorligini baholashdan iborat. ADDIE modeli o'quv tajribalarini yaratishni shu tarzda tuzib, o'quv dasturlari samarali, haqiqiy hamda ta'lim muassasi va ta'lim oluvchilar maqsadlariga mos kelishini ta'minlaydi.

SAM modeli. SAM (Successive Approximation Model) - ketma-ket yaqinlashish modeli foydalanuvchilarni bitta mukammal yechimga bog'lanib qolmasdan ko'proq fikr-mulohaza yuritish va tezkor tuzatishlar kiritishga undaydi. Bu model murakkab obyektlarni oddiyroq, ammo o'xshash narsalar bilan almashtirish orqali miqdoriy va sifat xususiyatlarini o'rganish usuli hamdir. Yaqinlashish deganda, murakkab nazariy materialni maqsadli auditoriyaning amaliy ehtiyojlari va imkoniyatlariga mos keladigan qilib soddalashtirish tushuniladi. ADDIE modeli ketma-ket bosqichli jarayonlar orqali tashkil etilsa, SAM modeli esa buning aksi, ya'ni rivojlanish davriy bo'ladi. SAM modeli uch bosqichdan iborat iterative (takrorlanuvchi) sikllarni o'z ichiga oladi: *tahlil, dizayn va rivojlanish*.

Pedagog zaruriy bilimlar to'plami asosida o'quv kurs prototipini yaratadi va uni darhol sinovdan o'tkazadi. Har bir yangi o'quv guruhi (sinf yoki kurs) o'quv kursni tugatgandan so'ng, aniqlangan kamchiliklarga tuzatishlar kiritadi. Natijada, maqsadli auditoriya ehtiyojlariga eng mos keladigan kontentga tez muddatda erishish imkonini beradi. Iterativ rivojlanish uch bosqichli takroriy sikllar orqali amalga oshiriladi.

Bular: *rivojlanish; bajarish va baholash*. Iterativ rivojlanishning ushbu kichik bosqichida aqliy hujum va qo'shimcha dizayn uchun boshlang'ich bosqichga qaytish mumkin.

Kurs maqbul darajaga yetganda, alfa va beta versiyalari ishga tushiriladi. Barcha versiyalar yuqori darajada baholansa, jarayon to'liq yakunlanadi.

ALD modeli. ALD modeli (Agile Learning Design) moslashuvchan ta'lim dizayni hisoblanib, raqamli ta'lim uchun samarali natijani kafolatlaydigan har bir dars rejasi uchun moslashuvchan bo'ladi. Bu modelning maqsadi moslashuvchan tamoyillarni joriy etish natijasi sifatida ta'lim oluvchilarni o'quv jarayonida samarali faolligini tashkil etish orqali va yanada jozibali, natijaviy ta'lim modelini qurishdir.

Agile soʻzi inglizcha soʻzlar lugʻatida (epchil, moslashuvchan) boʻlishiga qaramay qisqartma soʻz hisoblanadi. Toʻliq holatda esa:

Align – maqsadni aniqlash va unga kirishish;

Get set – jarayon uchun kerakli rejani tuzish;

Iterate – rejaga muvofiq maqsadga erishish uchun takroriy amalga oshirish;

Leverage – takror amalga oshirishlardan kerakli maʼlumotlarni olish;

Evaluate – har bir takromni yaxshilash uchun oldingi maʼlumotlarni tahlil qilish va loyihaga singdirish.

Backward modeli. Backward modeli taʼlim dasturini oxiridan ortga qarab loyihalashni oʻz ichiga oladi. Yuqorida keltirilgan pedagogik dizayn modellarida dastlab tahlil boshqichidan boshlab to natijalarni baholash boshqichida yakun topar edi. Bu safar teskari harakat, yaʼni taʼlim oluvchi kursni yakunlagandan soʻng erishishi kerak boʻlgan asosiy natijalar birinchi shakllantiriladi. Bu natijalarga erishish uchun mezonlar (baholash vositalari ishlab chiqiladi) aniqlanadi.

Faraz qilaylik, darsning mazmunini bilamiz. Bu esa, kutilayotgan natijalarni va ularni qanday baholashdan kelib chiqib ularga erishish uchun kerakli materialni tanlashimizni osonlashtiradi. Ushbu model amaliyotga yoʻnaltirilgan va juda uzoq boʻlmagan kurslar uchun maqbul hisoblanadi. Bu taʼlim beruvchiga nazariy materialni ortiqcha yuklamaslikka va taʼlim oluvchilarning faqat aniq natijalarga erishish uchun zarur boʻlgan bilimlarni berishiga koʻmaklashadi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, pedagogik dizayn modellari elektron taʼlimning yuragi va miyasidir. Bu muvaffaqiyatli, qiziqarli va elektron taʼlim tajribasining tashabbuskor harakatlantiruvchi kuchidir. Pedagog dizaynerlar nafaqat bilimlarni yetkazib beradigan, balki metodik dizayn (loyihalash) jarayoniga rioya qilish orqali taʼlim oluvchilarni ilhomlantiradigan va qiziqishini kuchaytiradigan muvaffaqiyatli elektron taʼlim resurslarini yaratishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ussainova G., Kazarenkov V. Pedagogical Design: Concept, Principles, Models // Математиканы физиканы және информатиканы оқытудың өзекті мәселелері. – 2023. – Т.2, №2. – С. 9-15. – DOI:

10.52081/mpimet.2023.v02.i2.012.

2. Khaldi M. Choosing Pedagogical Models for a Learning Activity // Advances in educational technologies and instructional design book series. – 2024. – С. 99–140. – DOI: 10.4018/979-8-3693-1206-3.ch004.

3. Shkil O. Pedagogical Design In Professional Training Of Designers // Научное Мнение. – 2023. – №1-2. – С.123-127. – DOI: 10.25807/22224378_2023_1-2_123.

4. Erradi O., Barhone J.E., Khaldi M. Main Models of Design and Pedagogical Scenarisation for Online Adult Training Courses // Advances in educational technologies and instructional design book series. – 2024. – С. 228–244. – DOI: 10.4018/979-8-3693-1206-3.ch010.

5. Гришаева А.В. Pedagogical Design as a Way to Enhance the Learning Process // Pedagogical Review. – 2024. – Т.2, №54. – С.113-121. – DOI: 10.23951/2307-6127-2024-2-113-121.

PART-TIME ОБРАЗОВАНИЕ: ВОЗМОЖНОСТИ, ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Эшназарова Маргубахон Юнусалиевна¹, Марасулова Зулайхо Абдуллаевна²

¹Наманганский государственный педагогический институт

²Кокандский государственный университет

¹кандидат педагогических наук, доцент

²PhD, доцент

kmargo22@list.ru, zulayhomarasulova@gmail.com

Аннотация

Part-time education представляет собой гибкую модель обучения, позволяющую студентам совмещать учёбу с работой, семейными обязанностями или личными интересами. Данная статья анализирует образование с неполным рабочим днём, рассматривая его организацию, преимущества, проблемы и результаты. На основе актуальных исследований выделяются ключевые преимущества, такие как доступность, развитие профессиональных навыков и карьерный рост, а также обсуждаются трудности, включая управление временем и ограниченное взаимодействие с академической средой. Результаты свидетельствуют, что part-time education эффективно для различных групп студентов, но требует значительной институциональной поддержки. Обсуждение подчёркивает его значение для непрерывного обучения, предлагая рекомендации для образовательной политики и практики.

Ключевые слова: part-time образование, неполная занятость, гибкая модель обучения, профессиональные навыки, карьерный рост, управление временем, непрерывное обучение, образовательная политика.

Abstract

Part-time education represents a flexible learning model that allows students to combine studies with work, family responsibilities, or personal interests. This article analyzes part-time education by examining its organization, advantages, challenges, and outcomes. Based on recent research, key benefits such as accessibility, development of professional skills, and career advancement are identified, while challenges such as time management and limited interaction with the academic environment are also discussed. The findings suggest that part-time education is effective for various student groups but requires significant institutional support. The discussion highlights its importance for lifelong learning and offers recommendations for educational policy and practice.